

“MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASI” FANI TALABALARINING MUSTAQIL TA’LIM OLISHI

O‘qtuvchi Y.N.Ne‘matova
Qarshi tuman 15-maktab

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178265](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178265)

Ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalarning roli kun sayin ortib bormoqda. Masofaviy texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta’limning imkoniyatlarini yanada kengaytirdi. Bugungi kunda Yer kurrasining istalgan joyidan turib, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) imkoniyatidan foydalangan holda ta’lim olish mumkin. Zero an’anaviy ta’lim o‘z mavqeini saqlab tursa ham, keyingi paytlarda masofaviy o‘qitish texnologiyalari kundan-kun ommaviylashib bormoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda yangi jahon axborot-ta’lim muhitiga integrallashishga yo‘naltirilgan ta’lim tizimi barpo etilmoqda. Bu ta’lim jarayonini tashkil etishda zamonaviy texnik imkoniyatlarga javob beradigan sezilarli o‘zgarishlar bilan kuzatilmoqda.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta’lim sohasiga kirib kelishi ta’lim usullari va o‘qitish jarayonini yangicha yondashuv asosida tashkil etish shakllarini sifatli ravishda qulaylashtirib, o‘zgartirish imkonini bermoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta’lim tizimini modernizatsiyalashtirish jarayonining eng muhim qismidir. AKT - bu turli texnik va dasturiy qurilmalar bilan axborotga ishlov berish usullaridir. U birinchi navbatda, zarur dasturiy ta’minotga ega bo‘lgan kompyuterlar va ma’lumotlar joylashtirilgan telekommunikatsiya vositalaridir.

Hozirgi kunda bu borada elektron ta’limga katta e’tibor qaratilmoqda. Bunda OTMlarga yangi imkoniyatlar va istiqbollari ochib berish borasida rejali ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, hududlardagi kadrlar malakasini masofadan boshqarish bunga misol bo‘la oladi. Elektron yoki masofaviy ta’limning yangi bosqichida nafaqat axborot texnologiyalarini qo‘llash, balki elektron shakldagi ta’lim manbalari bilan ta’minlashni ko‘zda tutiladi.

Elektron va masofaviy texnologiyalar - ta’limning axborot va kommunikatsiya texnologiyalari qo‘llangan variantlaridir.

Elektron ta’lim (E-Learning) - avval “Elektron ta’lim” atamasi kompyuter yordamida o‘qitish deb tushunilgan, biroq axborot texnologiyalari rivoji bilan bu tushuncha yanada kengaytirildi. Bugungi kunda elektron ta’lim ko‘pgina ta’lim texnologiyalarini qamrab olmoqda, ularni shartli ravishda, 2 xil turga, ya’ni sinxron va asinxron turlarga bo‘lish mumkin.

Sinxron elektron ta’lim - masofaviy ta’lim hisoblanadi, lekin bu real vaqtda amalga oshiriladigan ta’limdir. U oddiy kunduzgi ta’limga o‘xshaydi, farqi shundaki, ishtirokchilar bir-biridan uzoq masofada bo‘ladi. Kundan-kunga keng tarqalib

borayotgan vebinarlar mazkur ta'lim shaklining eng yorqin ko'rinishidir. Ma'ruzalarni tashkillashtirishda maxsus dasturiy ta'minotlar qo'llaniladi.

Asinxron elektron ta'lim - bu talaba barcha kerakli ma'lumotni onlayn-manbalardan yoki elektron axborot tashish vositalari (CD, DVD yoki flash-kartalar)dan olishi va materialni o'zlashtirish sur'ati va jadvalini o'zi mustaqil tashkil etishdir. Asinxron elektron ta'lim tizimiga talabalarning mustaqil ta'limini tashkil qilishni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Chunki talaba berilgan mustaqil ta'lim mashg'uloti mavzusini o'rganish jarayonida mavzu yuzasidan ma'lumotlarni mustaqil ravishda adabiyotlardan, intrnet tarmog'idan va turli axborot manbaalaridan olishi mumkin. Bugungi kunda elektron ta'lim ko'pchilik OTMLlarda ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib qolgan, u shuningdek, malaka oshirish kurslarini tashkil etishda ham o'z o'rnini topgan, ba'zi korporatsiyalarda bo'linmalar mavjud bo'lib, ularning vazifasi xizmatchilar uchun elektron kurslar tashkil etishdir.

Masofaviy ta'lim texnologiyalari - masofaviy ta'lim bu elektron ta'lim, ya'ni E-Learningga qaraganda kengroq tushunchadir, u interfaol mustaqil ta'limning va qo'llab-quvvatlashning intensiv maslahat sintezi hisoblanadi. Elektron ta'lim masofaviy ta'limning bir bo'lagi hisoblanadi. Masofaviy ta'limning ajralmas qismlaridan biri esa mustaqil ta'lim mashg'ulotlari hisoblanadi. Masofaviy ta'lim asosiy o'quv materialini o'quvchilarga yetkazib berish va o'quv jarayonida o'quvchi va o'qituvchi orasida interfaol ishlashni ta'minlaydi. Bunda qo'llanmalarni yetkazib berish kompyuter va internetsiz ham amalga oshirilishi mumkin. Ammo axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanib yetkazib berish va tashkillashtirish qulayroq hisoblanadi.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish hozirgi ta'lim tizimidagi masofaviy ta'limni tashkil etish uchun juda qulay hisoblanadi. Masofaviy texnologiyalardan foydalangan holda o'qitishning juda ko'p ijobiy tomonlari mavjud.

- Yashash joyidan turib, o'qish imkoniyati - chekka qishloqlarda yashovchilarda katta shaharlarga borib, universitetga kirib-o'qish imkoniyati har doim ham bo'lavermaydi. Masofaviy ta'lim texnologiyalari ularga o'z shahridan ketmasdan turib, o'qish imkoniyatini yaratib beradi.

- O'qish va ishni birga qo'shib olib borish - o'quvchilar ishdan ajralmagan holda ta'lim olish imkoniga ega bo'ladilar, bu, ayniqsa, malaka oshirish yoki ikkinchi oliy ma'lumot oluvchilarga juda qo'l keladi.

- Sifatli texnologiyalar va o'quv mazmunini egallash - talaba sifatli o'quv materiallari yordamida o'qitilishi, o'qituvchi bilan muloqot qilishi va o'z individual o'quv rejasini tuzishi mumkin.

- Baholashning xolisligi - masofaviy ta'lim texnologiyalari bilim sifatining doimiy nazorati, natijalarning baholanishi, inson omilidan xoli bo'lgan xolis

avtomatlashtirilgan baholash joylarda moddiy manfaatdorlikni yo‘qotishni ko‘zda tutadi.

Xulosa. Yuqorida aytib o‘tganimizdek masofaviy ta’limning asosi sifatida mustaqil ta’limni ko‘rsatishimiz mumkin. Talabalarga muhandislik va kompyuter grafikasi fanlarini rejaga asoslangan holda soddadan murakkabga yo‘nalgan uslubda *Auto CAD va Power Point* dasturidan foydalanishni lozim topdik. Chunki biz kompyuterda chizib ko‘rsatilgan chizmalar shu dasturda bajarilgan. Darslikda berilgan chizmalarni, Programe Anime studio pro, Animating Touch, Mezona, Toon Boom Studio5, Solid Works 2004 va boshqa dasturlar bilan ishlash mumkin, lekin bu dasturlar ikki o‘lchamli dasturlar deb yuritiladi. Ularda qirqim va kesimlarni proektsiyalarda chizish mumkin, ammo yaqqol tasvirida tasvirlash ancha murakabdir. Darsliklarda berilgan mavzularni turli dasturlarda muomosiz engil va onson barcha ko‘rinishdagi chizmalarni bajarishlari mumkin. Keltirib o‘tgan dasturlar uch o‘lchamli dasturlar bo‘lib, ularda har qanday murakkab bo‘lgan chizmalar, animatsiyalarni, multimediyalar, qurilish chizmalarini, yig‘ish chizmalarini harakatlanish pritsiplari bilan bajarish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tairova N.S. Noviye innovatsionniye texnologii va obuchenii predmetam “Geometriya risunka” va “Injenernaya grafika”. “Ekonomika i obshestvo” №11 (90) 2021.
2. Sh. K. Murodov “Chizma geometriya”. Toshkent iqtsod moliya – 2006.
3. Rahmonov U.S., Abdullayev J.Sh., Klassik sohalarda asosiy masalalar. // Modern problems of mathematics and informatics Fergana 2019, 22–23 – May pp.172–174